

MEDIA MAKONDA SUN'IY INTELLEKT: YANGI TARIX VA YANGI DUNYOQARASH

Ilmiy-amaliy
konferensiya
MATERIALLARI

YANGI O‘ZBEKISTON STRATEGIYASIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODEL VA IJTIMOY USTUVOR YO‘NALISHLARI

Xudoyorova Z.O

NamDU mustaqil izlanuvchisi

Bugungi global texnologik raqobat va raqamli transformatsiyalar davrida har qanday mamlakatning barqaror rivojlanishi tabiiy resurslar yoki moddiy boyliklar bilan emas, balki birinchi navbatda **inson kapitalining sifati** bilan belgilanmoqda. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning markaziga «**Inson qadri uchun**» tamoyilining qo‘yilishi mavzuning nazariy va amaliy dolzarbligini belgilab beradi.

Shu bilan birga, respublikamizda amalda qo‘llanilayotgan Yangi taraqqiyot strategiyasining asosiy yo‘nalishlaridan biri ham aynan «adolatli ijtimoiy siyosat, inson kapitalini rivojlantirish»¹ga yo‘naltirilgan. Darhaqiqat, Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida inson kapitalini rivojlantirish masalasi davlat siyosatining strategik o‘zagini tashkil etadi. Bu esa barkamol avlodni tarbiyalash hamda aholini farovonligini oshirishda muhimdir.

Ta’kidlash kerakki, bugungi kunda O‘zbekiston o‘z taraqqiyotining yangi bosqichida — «Yangi O‘zbekiston»ni barpo etish yo‘lida inson kapitalini rivojlantirishni davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishi sifatida belgiladi. Albatta dunyo miqyosida kechayotgan to‘rtinchi sanoat inqilobi va global raqamlashish sharoitida mamlakatning raqobatbardoshligi nafaqat iqtisodiy resurslar, balki jamiyatning intellektual salohiyati va inson kapitalining sifatiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Shu sababli ham globallashuv va raqamlashish insonning ijtimoiy borlig‘iga chuqur ta’sir ko‘rsatayotgan bir paytda, milliy mentalitet va qadriyatlarni saqlab qolgan holda zamonaviy inson kapitalini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlarini ishlab chiqish hayotiy zarurat hisoblanadi.

Ushbu paragrafda Yangi O‘zbekiston sharoitida inson kapitalini rivojlantirishning milliy modelini ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qilish, ta’lim, ilm-fan va raqamli texnologiyalar integratsiyasi orqali shaxs salohiyatini ro‘yobga chiqarishning ustuvor yo‘nalishlarini asoslab berish hamda taklif-tavsiyalarni ishlab chiqish asosiy maqsadlarimizdan biridir.

Xo‘sh, O‘zbekistonda inson kapitalini rivojlantirishning milliy modeli va uning ijtimoiy ustuvor yo‘nalishlari nimadan iborat?

O‘zbekistonda "inson qadri uchun"² hamda "inson-jamiyat-davlat"³ tamoyillari

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son Farmoni // www.lex.uz

² Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2022. – 464 б.; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11 sentabr 2023 yildagi «"O‘zbekiston – 2030" strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-158-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs/6600413>

³ Mirziyoyev Sh.M. Hozir zamon va yangi O‘zbekiston. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2024. -43-b.

asosida olib borilayotgan islohotlar doirasida inson kapitalini rivojlantirishning milliy modeli shakllanmoqda. Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari va IT-Park ekotizimining yaratilishi mamlakatning intellektual salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Biroq, xorijiy tajribani (Singapur, Finlandiya, Germaniya) milliy ma'naviyat va qadriyatlar bilan sintez qilish, "raqamli tafovut"ni kamaytirish hamda xotin-qizlar va qishloq yoshlarining kapitalini tizimli rivojlantirish hamon dolzarb ilmiy-amaliy muammo bo'lib qolmoqda.

O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish modelining shakllanishi va hozirgi holatini ilmiy tahlil qilish, mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy transformatsiya jarayonlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon nafaqat ta'lim va sog'liqni saqlash ko'rsatkichlarining yaxshilanishi, balki inson omiliga bo'lgan davlat siyosatining falsafiy va institutsional o'zgarishini ham ifodalaydi.

O'zbekistonning inson kapitalini rivojlantirish modeli evolyutsiyasini ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilish, nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarni, balki jamiyatning dunyoqarashi va davlatning ijtimoiy antropologik strategiyasi o'zgarishini tushunishga yordam beradi. Biz ilmiy tadqiqotimiz natijasida O'zbekistonning inson kapitalini rivojlantirish modeli evolyutsiyasini ikkita asosiy davrga ajratdik: ya'ni **mobilizatsion-ekstensiv davr (1991–2016 yillar) va intensiv-innovatsion davr (2017 yildan hozirgacha).**

Endi shu ikki davrning inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha olib borilgan islohotlarning o'ziga xosligiga e'tibor qaratsak.

Mobilizatsion-ekstensiv davr (1991–2016 yillar): statik barqarorlik va tizimli saqlanish. Bu davrda davlatning asosiy strategik maqsadi tizimli inqirozning oldini olish va mavjud intellektual salohiyatni minimal yo'qotishlar bilan saqlab qolishdan iborat bo'lgan. Shu bois asosiy e'tibor milliy ta'lim tizimini saqlab qolish va kadrlar tayyorlashning milliy dasturini joriy etishga qaratildi. Zero, bu davr falsafiy jihatdan "saqlab qolish va moslashish" paradigmasi asosiga qurilgan edi. Sovet tizimidan qolgan ta'lim infratuzilmasini milliy zaminga ko'chirish va keskin ijtimoiy degradatsiyaning oldini olish ustuvor vazifa hisoblangan. Biroq, ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu davrda ta'lim qamrovi keng bo'lsa-da, uning mehnat bozori bilan integratsiyasi kuchsiz bo'lgan.

Darhaqiqat, "O'zbekiston mustaqillikning dastlabki yillaridanoq inson kapitalini saqlab qolishga intildi, biroq iqtisodiyotning yopiqligi va innovatsion drayverlarning yo'qligi inson salohiyatining to'liq realizatsiya qilinishiga to'sqinlik qildi"⁴. Aytish mumkinki, inson kapitali bu davrda "davlat resursi" sifatida ko'rildi. Ta'lim tizimi miqdor ko'rsatkichlariga (diplomli mutaxassislar soni) yo'naltirilgan bo'lib, shaxsning ijodiy va tadbirkorlik salohiyatidan ko'ra, uning ijtimoiy intizomi muhimroq edi.

1997 yildagi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" tizimning asosi bo'ldi. Biroq, iqtisodiyotning institutsional yopiqligi "inson kapitalining dissipatsiyasiga" (sochilib ketishiga) yoki kadrlarning tashqi migratsiyasiga olib keldi. YA'ni, "mustaqillikning

⁴ Abdurahmonov Q.X. Inson kapitali: rivojlanish strategiyasi. - T.: "Fan va texnologiya", 2022. – 320 b.

dastlabki chorak asrida O'zbekiston ta'limning institutsional poydevorini mustahkamladi, biroq ta'lim mazmuni va mehnat bozori o'rtasidagi "ontologik uzilish" saqlanib qoldi. Bu esa oliy ma'lumotli ishsizlar qatlamining shakllanishiga sabab bo'ldi"⁵.

Ushbu davrning falsafiy-iqtisodiy mohiyatini "statik barqarorlik" tushunchasi orqali ifodalash mumkin. Davlat inson kapitalini shakllantirishda asosiy va yagona "drayver" va "homiylar" sifatida namoyon bo'ldi.

Asosiy xususiyatlar va islohotlar yo'nalishi sifatida quyidagilarga qaratilgan:

- institutsional poydevorning saqlanishi. Mustaqillikning ilk yillarida sovet ta'lim tizimidan qolgan infratuzilmani milliy zaminga ko'chirish va uning degradatsiyaga uchrashiga yo'l qo'yimaslik (mobilizatsion vazifa);

- Kadrlar tayyorlashning milliy modeli. 1997 yilda qabul qilingan "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun ushbu davrning huquqiy-konseptual asosi bo'ldi. Bunda 9+3 (maktab va kasb-hunar kollejlari/litseylari) tizimi joriy etildi;

- davlat paternalizmi (vasiyli). Inson kapitali uchun xarajatlar to'liq davlat budjeti hisobidan amalga oshirildi, biroq xususiy sektorning bu jarayondagi ishtiroki minimal darajada qoldi.

Ushbu davrni tahlil qilgan mahalliy tadqiqotchilar tizimning ham yutuqlarini, ham institutsional muammolarini ko'rsatib o'tadilar.

A.V. Vahobov va uning hammualliflari ta'kidlashicha, bu davrda ta'lim qamrovi kengaygan bo'lsa-da, uning iqtisodiyot bilan aloqasi "ekstensiv" xarakterda bo'lgan. Jumladan, "1990-yillar oxiri va 2000-yillar boshida O'zbekiston inson kapitalini miqdor jihatdan kengaytirishga erishdi, biroq ta'lim tizimi chiqarayotgan kadrlar va mehnat bozorining real talabi o'rtasida "nomuvofiqlik" (mismatch) saqlanib qoldi"⁶.

Faylasuf olim Q. Nazarov qarashlarida, bu davrda inson kapitali jamiyatni modernizatsiya qilish vositasidan ko'ra, uning barqarorligini ta'minlovchi omil sifatida talqin qilingan. Ya'ni, "o'tish davrida ta'lim tizimi ijtimoiy bufer vazifasini o'tadi. U yoshlarni ijtimoiy foydali mehnatga tayyorlash orqali jamiyatdagi potensial destruktiv jarayonlarni jilovlab turdi"⁷.

Q.X. Abdurahmonovning tahlillariga ko'ra, mobilizatsion davrning asosiy muammosi innovatsion drayverlarning yetishmasligi edi. Ya'ni, "O'zbekiston mustaqillikning dastlabki yillaridanoq inson kapitalini saqlab qolishga intildi, biroq iqtisodiyotning institutsional yopiqligi inson salohiyatining to'liq realizatsiya qilinishiga, ayniqsa innovatsion sohalarda, to'sqinlik qildi"⁸.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 1991–2016 yillardagi model quyidagi sabablarga ko'ra "ekstensiv" edi:

⁵ Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). - Т.: "O'zbekiston", 2021.

⁶ Ваҳобов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Инсон капиталини ривожлантиришда инновацияларнинг роли. Монография. – Т.: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 256 б.

⁷ Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). Дарслик. – Т.: "O'zbekiston", 2021. – 432 б.

⁸ Abdurahmonov Q.X. Inson kapitali: rivojlanish strategiyasi. Monografiya. – Т.: "Fan va texnologiya", 2022. – 320 б.

Birinchiidan, diplom markazlashuvi. Ta'lim natijasi sifatida ko'nikma (skill) emas, balki hujjat (diplom) ustuvorligi.

Ikkinchiidan, investitsiyalarning past rentabelligi. Davlat ta'limga katta mablag' sarflagani bilan, bitiruvchilarning katta qismi o'z mutaxassisligi bo'yicha ishlamagan (kapitalning behuda sarflanishi).

Uchinchiidan, ilmiy integratsiyaning yo'qligi. Ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikning zaifligi.

Intensiv-innovatsion davr (2017 yildan hozirgacha): dinamik rivojlanish va inson markazlashuvi. Bu davrda inson kapitaliga bo'lgan munosabat "xarajat" sifatida emas, balki eng yuqori rentabellikka ega "strategik investitsiya" sifatida qarala boshlandi. Darhaqiqat, bu davrda inson kapitali iqtisodiy o'sishning asosiy resursi sifatida e'tirof etildi.

A.V. Vahobov ta'kidlaganidek⁹, "innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitali faqat bilimlar yig'indisi emas, balki yangi texnologiyalarni yaratish va tijoratlashtirish qobiliyatiga ega bo'lgan intellektual mulk subyektidir". Darhaqiqat, innovatsion iqtisodiyotni inson kapitalisiz barpo etib bo'lmaydi, o'z navbatida, innovatsiyalar inson kapitalining sifatini oshiruvchi asosiy drayver hisoblanadi. Muallif inson kapitalini shunchaki "ishchi kuchi" emas, balki "innovatsiyalarni yaratuvchi va o'zlashtiruvchi asosiy aktiv" sifatida talqin qiladi.

"Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi doirasida inson kapitalini rivojlantirishning sifat jihatidan yangi modeli — "ratsional investitsiya va ijtimoiy himoya" modeli shakllandi.

"Inson qadri uchun"¹⁰ tamoyili inson kapitali modelining ma'naviy-etik o'zagiga aylandi. Bu davrda inson faqat ishlab chiqarish vositasi emas, balki islohotlarning bosh maqsadi sifatida tan olindi. "Ratsional investitsiya va ijtimoiy himoya" modeli ekzogen (tashqi) omillarga emas, balki endogen (ichki) salohiyatni – kreativlik, raqamli ko'nikmalar va sog'liqni rivojlantirishga yo'naltirilgan.

Ba'zi ilmiy adabiyotlarda O'zbekistonning ekstensiv modeldan intensiv modelga o'tish zaruriyati ilmiy asoslab berilgan. Xususan: inson kapitalining innovatsion sezgirligi (innovatsiyalarni qabul qilish qobiliyati) tushunchasi berilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar tayyorlashning yangi standartlari taklif etilgan. Shuningdek, "inson kapitalini rivojlantirishda innovatsiyalarning roli shundaki, ular ta'lim oluvchining passiv bilim oluvchidan aktiv tadqiqotchiga aylanishini taqozo etadi"¹¹. Ushbu fikrni "bilimlar iqtisodiyoti"ga o'tish mexanizmi sifatida olishimiz mumkin.

Asosiy yo'nalishlar sifatida maktabgacha ta'lim qamrovining keskin oshishi (fundamental kapital), oliy ta'lim mustaqilligi va xususiy sektorning ta'limga kirib

⁹ Ваҳобов А.В., Хажикакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Инсон капиталини ривожлантиришда инновацияларнинг роли. Монография. – Т.: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 256 б.

¹⁰ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: "O'zbekiston", 2021. – 464 б.

¹¹ Ваҳобов А.В., Хажикакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Инсон капиталини ривожлантиришда инновацияларнинг роли. Монография. – Т.: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 256 б.

kelishini ta'kidlash mumkin. Shu sababli, "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida inson kapitali ijtimoiy transformatsiyaning drayveri sifatida namoyon bo'lmoqda. Endilikda davlat insonni shunchaki bilim bilan ta'minlab qolmay, balki unga o'z kapitalini kapitalizatsiya qilish uchun erkin bozor muhitini yaratib bermoqda"¹².

Agar bu ikki davrning asosiy xususiyatlari qiyosiy tahlili kelsak, biz uni quyidagi jadvalga solgan holda ifodaladik.

Ikki davrning qiyosiy tasnifi

Xususiyatlari	Mobilizatsion-ekstensiv (1991–2016)	Intensiv-innovatsion (2017–hozirgacha)
Bosh maqsad	Tizimni saqlab qolish va kadrlar defitsitini yopish.	Raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirish.
Ta'lim modeli	Davlat monopoliyasi va qat'iy standartlar.	Liberallashtirish va ta'lim transformatsiyasi.
Iqtisodiy bog'liqlik	Mehnat bozoridan uzilgan ta'lim.	Ishlab chiqarish va ilmfan integratsiyasi (Klaster tizimi).
Falsafiy yondashuv	Etatizm (davlat manfaati ustuvorligi).	Antropotsentrizm (inson qadri ustuvorligi).

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistonning inson kapitali evolyutsiyasi "funktional tayyorlov" bosqichidan "inson salohiyatini kengaytirish" bosqichiga o'tdi. Falsafiy jihatdan bu jarayonni Amartiya Senning "imkoniyatlar yondashuvi" (Capability Approach) bilan qiyoslash mumkin: davlat insonga nafaqat bilim bermoqda, balki shu bilimni hayotda muvaffaqiyatli qo'llash uchun siyosiy, iqtisodiy va huquqiy imkoniyatlar yaratmoqda. Bu esa milliy mentalitet va zamonaviy globallashtirish talablarining sintezidir.

O'zbekistonda inson kapitali modelining 1991–2016 va 2017–2026 yillardagi transformatsiyasini tahlil qilish quyidagi muhim ilmiy xulosalarga kelish imkonini beradi:

Birinchidan, "resurs"dan "aktiv"ga o'tish paradigmasi. Agar birinchi davrda (1991–2016) inson kapitali asosan davlatning ijtimoiy majburiyati va ta'lim tizimi orqali shakllantiriladigan "statik resurs" sifatida ko'rilgan bo'lsa, ikkinchi davrda (2017 yildan boshlab) u iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi eng yuqori rentabellikka ega "dinamik aktiv"ga aylandi. A.V. Vahobov ta'kidlaganidek, innovatsiyalarning roli shundaki, ular inson kapitalini shunchaki mehnat resursidan "qiymat yaratuvchi intellektual kuch"ga transformatsiya qiladi.

Ikkinchidan, ta'limning "institutsional yopiqligi"dan "innovatsion ochiq"ga. Birinchi bosqichda kuzatilgan ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi uzilish, Yangi

¹² Saidov A.H. Yangi O'zbekiston: Inson huquqlari va ijtimoiy adolat. - T.: "Adolat", 2023.

O'zbekiston bosqichida "ratsional investitsiya" modeli orqali bartaraf etilmoqda. Bunda ekstensiv yondashuv (bilim berish miqdori va diplom markazlashuvi) va intensiv yondashuv (ko'nikmalar (skills), raqamli savodxonlik va bozor talablariga moslashuvchanlik) asoslaniladi.

Uchinchidan, inson kapitalining ma'naviy-etik va iqtisodiy uyg'unligi. Falsafiy jihatdan bu evolyutsiya "etatizm" (davlat manfaati)dan "gumanizm" (inson qadri) sari siljishdir. A.Vahobovning innovatsion iqtisodiyot haqidagi qarashlari Q.Nazarovning qadriyatlar falsafasi bilan tutashadi: zamonaviy o'zbek modelida inson kapitali nafaqat "texnologik vosita", balki milliy o'zlikni anglagan, ma'naviy barkamol va ayni paytda global raqobatga tayyor shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Agar inson kapitalining iqtisodiy rentabelligi (A.Vahobov qarashlari) va uning ma'naviy-etik asoslari (Q.Nazarov va Sh.Qahhorova qarashlari) o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni sintez qilsak ilmiy ishimizning nazariy va amaliy qismlarini bir-biriga mantiqan bog'lash uchun xizmat qiladi.

Zamonaviy O'zbekistonning rivojlanish modelida inson kapitali ikki yoqlama mazmunga ega: bir tomondan, u innovatsion iqtisodiyotning moddiy resursi bo'lsa, ikkinchi tomondan, jamiyatning ma'naviy-intellektual qiyofasini belgilovchi falsafiy kategoriyadir.

A.V. Vahobovning ilmiy yondashuviga ko'ra, inson kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarishning boshqa omillariga qaraganda yuqoriroq samara beradi. Muallif inson kapitalining iqtisodiy samaradorligini uning innovatsiyalarni yaratish va tijoratlashtirish qobiliyati bilan o'lchaydi. "Innovatsion iqtisodiyot sharoitida inson kapitali shunchaki mehnat resursi emas, balki yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini eksponensial oshirishga qodir bo'lgan strategik aktivdir" ¹³. Bu yerda iqtisodiy samaradorlik "ratsional investitsiya" tamoyiliga tayanadi: ta'limga tikilgan har bir so'm kelajakda yuqori malakali ish kuchi va yuqori qo'shilgan qiymat ko'rinishida qaytadi.

Biroq, inson kapitalining iqtisodiy samaradorligi faqatgina texnik ko'nikmalar bilan cheklanmaydi. Q. Nazarov va Sh. Qahhorova kabi faylasuflar bu jarayonning ma'naviy va ijtimoiy jihatlariga e'tibor qaratadilar.

Q. Nazarovning aksiologik yondashuvida inson kapitalining sifati uning qadriyatlari bilan belgilanadi. Agar bilim axloqiy negizga tayanmasa, u ijtimoiy taraqqiyotga xizmat qilmaydi. "Inson kapitalining ijtimoiy mohiyati shundaki, u nafaqat 'bilimli inson'ni, balki o'z mas'uliyatini anglaydigan, ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirishni nazarda tutadi" ¹⁴.

SH. Qahhorovanning transformatsiya tahlilida globallashuv davrida inson kapitali milliy o'zlikni saqlab qolgan holda global raqobatga moslashishi kerak. "Zamonaviy inson kapitali — bu global texnologik o'zgarishlar va milliy-ma'naviy qadriyatlarning

¹³ Абдурахмонов Қ.Х. Инсон капитали: ривожланиш стратегияси. Монография. – Т.: "Fan va texnologiya", 2022. – 320 б.

¹⁴ Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). Дарслик. – Т.: "O'zbekiston", 2021. – 432 б.

sinergetik sintezidir"¹⁵.

Inson kapitalining iqtisodiy samaradorligi (A.Vahobov) va uning falsafiy mazmuni (Q.Nazarov, Sh.Qahhorova) o'rtasidagi bog'liqlikni quyidagicha ifodalash mumkin: investitsiya va ishonch (iqtisodiy investitsiyalar faqat jamiyatda ijtimoiy ishonch va axloqiy normalar (ijtimoiy kapital) mavjud bo'lgandagina samara beradi); kreativlik manbai (kreativlik va innovatsiyalar (iqtisodiy omil) insonning ichki erkinligi va ma'naviy dunyosi boyligidan (falsafiy omil) oziqlanadi); Uchinchi Renessans poydevori (Yangi O'zbekistondagi inson kapitali modeli — bu iqtisodiy ratsionallik va ma'naviy yuksaklikning birligidir).

¹⁵ Қаҳҳорова Ш. Глобаллашув даврида инсон капиталининг фалсафий жиҳатлари. – Т.: "Noshir", 2021. – 180 б.

89.	Abdug'aniyeva Nazokat Abduvali qizi Mamarajabova Muxsinabonu Abdulla qizi ABDULLA QODIRIY-O'ZBEK ADABIYOTINING BUYUK SIYMOSI	340
90.	Rustamjonova Muhtasar Lazizbek qizi SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HAQIQAT VA YOLG'ONNING CHEGARASI	343
91.	Nabiqulova Dilafro'z Rustam qizi KIBER JINOYATLAR	345
92.	Narzullayeva Zuxro AXBOROTLASHGAN JAMIYAT TUSHUNCHASI VA UNING MAZMUN MOHIYATI	349
93.	Nazarov O'mirjon Abdulla o'g'li SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI VA JISMONIY MADANIYAT: RAQAMLI MEDIA DAVRIDA SOG'LOM TURMUSH PARADIGMASI	352
94.	Abdurahimova Nazokat Anvarovna O'ZBEK JADIDLARI ORASIDA BEXBUDIYNING O'RNI VA TA'SIRI.	359
95.	Ne'matjonova Gulsanam ZO'RAVONLIK FAXSH VA SHAVQATSIZLIKKA UNDOVCHI O'YINLAR PUBJ MINEGRAFT GTA LARNING ZARARLI OQIBATLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH	363
96.	Anorboyeva Dilfuzaxon Dilshodbek qizi MEDIA MAKONDA SUN'IY INTELLEKT: YANGI TARIX VA YANGI DUNYOQARASH	367
97.	Tojiyeva Sevinch Sherzod qizi NIMA UCHUN BUGUNGI KUNDA MEDIASAVODXONLIK MUHIM?	369
98.	Nizomiddinova Yasmina Ilhomjon qizi JADIDCHILIK — ILMIY TAFAKKUR VA DINIY AN'ANALAR TUTASHGAN HODISA SIFATIDA	372
99.	Normurodova Guzal Akrom qizi MEDIA MADANIYATI VA INNAVOTSION PEDAGOGIKA TEXNALOGIYALARI	375
100.	Baxtiyorova Nozima IJTIMOIIY TARMOQLARNING MEDIA MAKONDAGI O'RNI	377
101.	Nurmurodova Masrura Xurshedovna BLOGERLAR VA ULARNING ZAMONAVIY JAMIYATDAGI O'RNI	380
102.	Xudoyorova Z.O YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASIDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELI VA IJTIMOIIY USTUVOR YO'NALISHLARI	383